

L'opera di Putti costituisce un indubbio contributo alla storia della pneumatologia, una vera e propria miniera di informazioni per quanti desiderano approcciarsi a un tema ancor oggi poco frequentato dalla teologia. Ci permettiamo, a ogni modo, di offrire qualche suggerimento anche in vista di una futura riedizione.

Anzitutto, l'affermazione che il *Filioque* «rappresenta uno dei temi polemici più difficili e fino ad ora insoluti» (p. 37) nel confronto teologico tra ortodossia e cattolicesimo deve tener conto che il dialogo ecumenico ha compiuto nell'ultimo secolo decisivi passi in avanti, come dimostra tra l'altro il documento del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani su *Le tradizioni greca e latina a riguardo della processione dello Spirito Santo*, pubblicato nel 1995. Inoltre, trattando del recupero pneumatologico del XIX secolo, sembra difficile ignorare del tutto il possente, benché controverso, pensiero teologico di Georg W.Fr. Hegel, anche per la sua intricata "storia degli effetti". Ancora, per evitare di sovrastimare la pneumatologia del Vaticano II, gioverebbe ricordare che nei documenti conciliari – secondo un autorevole giudizio – «la maggior parte delle volte gli accenni [allo Spirito Santo] sono fugaci, danno l'impressione di essere più o meno aggiunti» (così H. DE LUBAC, *Paradosso e mistero della Chiesa*, Milano ²1997, 38).

Segnaliamo pure qualche refuso tipografico, che certo non inficia la qualità scientifica dell'opera: il Concilio Lateranense IV è stato celebrato nel 1215 e non nel 1213 (cfr. p. 54); il Concilio ecumenico del 1311-1312 si è tenuto a Vienne (in Francia) e non a Vienna (in Austria) (cfr. pp. 157ss.; 171; 205).

Infine, tra le appendici che concludono il volume ci pare utile soprattutto la prima, che enumera le principali dottrine sullo Spirito Santo dal primo secolo a oggi (cfr. pp. 423-428).

Pasquale Bua

Davide MINGRINO, *Cittadini e politici. Un Abc sturziano*, Youcaprint, Tricase 2016, pp. 122, € 7. ISBN: 978-88-933-2311-6.

Profondo conoscitore delle implicazioni morali e sociali del Vangelo, nonché intimamente convinto dell'alto valore della politica – quando è intesa come arte del governo –, il senatore a vita don Luigi Sturzo è sicuramente una figura chiave dell'Italia della prima metà del XX secolo. Di quell'Italia che, durante e dopo la Grande Guerra, ha dovuto coniugare il valore del patriottismo nazionale con le diverse anime regionali e che, dopo il ventennio fascista e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, ha

dovuto far fronte a una rinascita sociale. Proprio la preoccupazione per la vita sociale e la ricerca di risposte adeguate a problemi particolari, insieme – o, per meglio dire, grazie – al suo essere sacerdote, fanno di don Sturzo un esempio con cui diversi cattolici, specialmente se impegnati in politica o comunque attivi nella vita sociale, sentono il bisogno di confrontarsi.

In questo panorama, fatto anche di divulgatori e studiosi dell'opera e della vita sturziana, si inserisce con un taglio tutto particolare Davide Mingrino. Il suo testo è, in realtà, una collezione di affermazioni dello stesso Sturzo, organizzate come una sorta di dizionario enciclopedico, nel quale si possono individuare le parole chiave che caratterizzano il pensiero sturziano. A ognuna di queste parole Mingrino associa una o più citazioni di don Sturzo, offrendo in questo modo al lettore diversi estratti delle sue opere e dei suoi discorsi. Obiettivo, per nulla nascosto dallo stesso Mingrino, è che la consultazione di quei testi possa spingere ad accostare direttamente le opere sturziane e a confrontarsi con esse (cfr. p. 5).

La scelta dei testi proposti è particolare e vuole raggiungere una finalità specifica. Le diverse citazioni sono tratte, nella quasi totalità, dalle opere di Sturzo che hanno più che altro un taglio spirituale. Lo scopo è quello di incoraggiare il lettore a dedicarsi alla cura del bene comune, dedizione che nasce quando la propria vita è nutrita dalla spiritualità e dall'etica del Vangelo (cfr. pp. 4-5).

Mingrino, infatti, riconosce che don Sturzo non nasce, né “muore”, come un politico, ma come un uomo di fede, uno che ha sempre cercato di non fare altro nella vita se non quello che, secondo lui, la volontà di Dio disponeva e chiedeva. Dio ha chiamato Luigi Sturzo a essere, prima di tutto, attento alle esigenze del Vangelo. Esigenze che lo hanno portato a farsi sacerdote in una società sicula a prevalenza contadina. In essa don Luigi si è impegnato a incarnare l'insegnamento e l'etica evangelici: leggendo le esigenze di quella terra alla luce della Rivelazione, ha compreso la necessità di scelte radicali e concrete che potessero andare incontro ai bisogni delle persone, anche se questo significava scontrarsi, come poi di fatto è avvenuto, con correnti politiche e sociali che volevano procedere su altri sentieri.

È solo attraverso questo specifico punto di vista che si può comprendere il perché dell'impegno politico attivo di don Sturzo, che si affianca ad altre iniziative da lui intraprese sia in Sicilia che a Roma. In altre parole, Sturzo non ha voluto fare politica perché voleva essere un politico o il capo di un partito, ma è stato un politico e un capo di partito perché così ha potuto dare il suo contributo alla concretizzazione dell'etica evangelica in Sicilia e in Italia.

Questo principio, secondo cui ognuno è chiamato a individuare e a praticare i mezzi idonei al conseguimento del bene comune nell'ottica evangelica, può essere associato all'abnegazione, primo termine del dizionario enciclopedico redatto da Mingrino.

Infatti, solo l'abnegazione è capace di sottomettere gli interessi particolari del singolo a quelli generali della società (cfr. p. 10), permettendo a don Sturzo di mettere in secondo piano le proprie esigenze personali per un impegno che, forse, andava al di là delle sue iniziali aspettative. Se la voce «abnegazione» apre l'Abc sturziano, la voce «volontà di Dio» lo chiude, offrendo, nell'ultimo testo tratto dalle opere spirituali di Sturzo, un riferimento alla costruzione della pace, che si può conseguire solo se chi la domanda a Dio nella preghiera sa metterla in pratica (cfr. p. 120).

Si può notare, in conclusione, che l'A. è stato capace di raccogliere tutte le voci dell'Abc sturziano sotto un unico principio, che ha guidato l'intera vita di don Sturzo: l'impegno in prima persona è l'unico modo per conseguire ciò che si desidera. Bisogna esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da Mingrino, essendo il suo testo frutto di anni di confronto con l'opera, la vita e la produzione letteraria di Luigi Sturzo. E pregevole è anche l'iniziativa di devolvere i proventi ricavati dalle vendite per le necessità del processo di beatificazione e canonizzazione di don Sturzo, che ha visto celebrarsi una tappa fondamentale il 24 novembre 2017, presso il Vicariato di Roma, con la chiusura della fase diocesana dell'istruttoria.

Antonio Galati

Pasquale BUA – Pasquale TRIPEPI, *Conosci te stesso. Fede e scienze in dialogo, presentazione di monsignor Mariano Crociata, Cittadella Editrice, Assisi 2017, pp. 184, € 13,80. ISBN: 978-88-308-1578-0.*

«La conoscenza di sé è la via maestra per la conoscenza di Dio» (p. 55). «Chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che ha di più intimo, deve prima penetrare nel suo fondo proprio, in ciò che ha di più intimo. In effetti nessuno può conoscere Dio, se prima non conosce se stesso» (Meister Eckhart). Partendo da queste affermazioni è già possibile cogliere la profondità di un testo scritto a quattro mani da due autori noti per il loro servizio alla persona e alla Chiesa: don Pasquale Bua, presbitero della diocesi di Latina, professore di teologia dogmatica nell'Istituto Teologico Leoniano e nella Pontificia Università Gregoriana; e il prof. Pasquale Tripepi, psichiatra e psicoterapeuta, dirigente del Dipartimento di salute mentale della ASL di Latina, docente nella Facoltà di farmacia e medicina dell'Università Sapienza, formatore in diverse scuole e istituti della provincia di Latina e membro del direttivo della Società italiana di formazione in psichiatria.

Il testo si pone l'obiettivo di coniugare scienze umane e teologia, «così da conseguire l'effetto di una visione d'insieme in cui si fondano intelligenza teologica e uma-